

VIZSGÁLATOK A KELETI-MECSEK NAGYLEPKÉFAUNÁJÁN I. KOMLÓ (KÖKÖNYÖS) ÉJSZAKAI NAGYLEPKÉI

FAZEKAS IMRE
E-mail: fazekas.hu@gmail.com

Citation: Fazekas I. 1976: Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepkéfaunáján I. Komló (Kökönyös) éjszakai nagylepkéi. - Dunántúli Dolgozatok 10. | A Dél-Dunántúl Természettudományos Kutatásának Eredményei I, pp. 75-86. Pécs

Abstract. (Investigation in the macrolepidoptera fauna of the Eastern Mecsek Mts. I. Komló-Kökönyös: nocturnal macrolepidoptera.) In the present contribution author gives results of investigations on the macrolepidoptera fauna of Komló (South Hungary). His light-trap captured 402 species, a total of 9801 specimens. Investigations on genital preparations of the following species are given: *Eupithecia silencolata* Mab., *Lygris mellinata* F., *Pierconia strigilaria* Hbn. and the species of genus *Oligia*.

BEVEZETÉS

A Mecsek hegység lepidopterológiai hazánk egyik legkutatottabb tája közé tartozik. A kutatások azonban nem terjedtek ki a hegység egészére nézve, így olyan résztájak, mint a Keleti-Mecsek, Északi-Mecsek, amelyek a múltban igen nehezen voltak megközelíthetők, még ma is szinte „terra incognita” jellegűek.

Ebben az évszázadban jelentős lepidopterológiai kutatások (Balogh Imre 1953 és 1972 között) csak elvétve akadtak. A hazai gyűjtők csak alkalomszerűen keresték fel a Mecseket: *Issekutz* L. (1952), *Kovács* L. (1951, 1953, 1955), *Nattán* M. (több alkalommal), *Szalkay* J. (1957). Korszerű fénycsapdával való kutatást csupán *Balogh* I. végzett a Keleti-Mecsekben, csapdája azonban csak egy évig üzemelt Zobákpusztán (*Balogh*, 1962). A csapda anyaga 120 mikrolepidopterával és 50 makrolepidopterával gazdagította a Mecsek hegység faunáját.

Ezek az adatok ékes bizonyítékai annak, hogy még igen messze vagyunk attól az időtől, amikor a faunisztikai eredményeken túl megkezdhetjük a Mecsek és a hozzá kapcsolódó domvidékek állatföldrajzi és ökológiai elemzését.

Magam 1970 óta végzek lepidopterológiai kutatásokat a Mecsek keleti és északi területein. A hagyományos gyűjtési módszerek mellett 125 W-os higanygőz izzókkal, fénycsapdákkal igyekszem a nagylepkéfauna rendszeres és alapos feltárását elvégezni.

Jelen munkám első része a területen végzett vizsgálataimnak, amely Komló város déli részén (Kökönyös) 1974/1975-ben működő fénycsapda adatait dolgozza fel. A csapda ütközőlemezzel és 2 db 100 W-os kripton égővel felszerelve 1974 márciusától december elejéig, majd 1975 január végétől november végéig folyamatosan üzemelt a Fürst Sándor úti Általános Iskola udvarán (1. ábra). A csapdát személyesen kezeltem.

A komlói éjszakai nagylepkéfauna mélyebb elemzésére jelen dolgozatban még nem kerül sor, egy-

részt azért, mert a csapda technikai okok miatt nem a legmegfelelőbb helyen állt, másrészt a gyűjtési adatok nem szolgáltatott annyi adatot, hogy abból akár gradobiológiai vagy részletes cönológiai képet kaphassunk.

Itt mondok köszönetet *Csizmadia* Sándor iskola igazgatónak, aki a csapda működését támogatta, valamint dr. *Rézbányai* Lászlónak és dr. *Uberkovich* Ákosnak, akik hasznos szakmai tanácsaikkal kutatásaimban segítettek.

KÖRNYEZETI VISZONYOK ÉS A NÖVÉNYTAKARÓ

Komló és környéke túlnyomóan dombsági jellegű vidék. Átmenet a Középső- és a Keleti-Mecsek között. Tengerszintfeletti magassága 250–400 m között van. A legtöbb helyen lösztakaró borítja a felszínt, helyenként agyagbemosódások is észlelhetők. A Mecsek hegységre a sok évi átlagban 700–800 mm csapadék jellemző (*Bacsó*, 1953). 1974-ben rendkívül magas – 1098 mm csapadékot mértem közvetlenül a fénycsapda mellett. Az 1975-ös év megfelelt a sok évi átlagnak.

Komló és környéke növényföldrajzilag a Praeillyricumon belül a Sopianicum flórajárásba, s a zárt tölgyeserdők övébe tartozik. Komló déli részének (2. ábra) uralkodó erdőtársulása a gyertyános-tölgyes (*Quercus-Carpinetum mecsekense*) bükkös típusa (*caricetosum pilosae*). A kökényösi részen végzett erdőirtás nyomán a szekesszió első fokozatáé *Pruno-Crataegetum* társulás jelent meg. Az északi kitérűségű lejtőkön 80–90 éves bükkösök teszik változatossá a tájat. Bár a *Fagetum silvaticae mecsekense* csak mozaikszerűen van jelen, mégis jelentősebb érettségi hatását a fauna összetételén. Az ember „tájformáló” munkája nyomán 15–20 éves erdeifenyő, nyír, nyár és kőris telepítések is történtek. A fénycsapda környékén forráslápok és magaskórós növényzetet is találunk.

1. ábra: A fénycsapda és környéke.

A Mecsek hegységet Horvát A. O. (1942) három részre osztotta, amely természetesen mint minden növényföldrajzi határ, nem azonos a mesterséges határokkal, így Komló déli területeit a még meglévő természetes növénytakarója alapján a keleti-Mecsek-hez sorolhatjuk.

2. ábra: Komló déli részének uralkodó növénytársulásai, s a fénycsapda elhelyezkedése.

RÖVID ÖKOLÓGIAI
ÉS ÁLLATFÖLDRAJZI JELLEMZÉS

A Mecsek hegység állatföldrajzi helyzetét illetően a mai napig nem alakult ki egységes álláspont. Az eddigi faunisztikai anyagon végzett fajelemzések azt mutatják, hogy a Mecseket és a Villányi hegységet a Fruska Gora nélkül önálló faunajárásnak kellene tekinteni (Gebhardt, 1967). Egyes szerzők a *Pannonicumba*, mások az *Illyricumba* sorolják. Varga Zoltán (1964) az eddig ismert Lepidopterafauna alapján a Mecseket és a Villányi hegységet a Dunántúl dél-nyugati területeivel együtt a *Praeillyricumbox* sorolja.

Az elterjedési alaptípusok (Varga, 1964) vizsgálata során megállapítható, hogy az eurosibíriai fajok mellett főleg a nyugatpalcarktikus faunaelemek dominálnak. A már vázolt klimatikus tényezők hatására szórványosan előfordul a montán jellegű, nedvesség kedvelő *Mythimna comma* L., s az arundiphil *Scopula caricaria* Reutti. (Balogh, 1962.) Bár a fénycsapdába nem került bele, de a közeli lámpázáskor (300–400 m-re 125 W-os Hg-izzóval) a jellegzetesen altoherbosa komponensek gyakorinak mutatkoztak: *Cbrysaspidia cbryson* Esp., *Autographa v-aureum* Hbn. *A. jota* L.

Igen ritka a nyír-fűz-égerláp komponensnek tartott *Drepana barpagula* Esp. A nemorális zárt lomberdei fajok csoportját csupán három faj jelzi: *Drepana cultraria* F., *Ocbrostigma melagona* Bkh., s a *Jodis lactearia* L.. Közülük csak a *D. cultraria* F. mutatkozott gyakorinak. Az eddig felsorolt eurosibíriai fajok sorából ki kell emelni a Sibylla-areatípusú fajokat, amelyek úgy Komlón, mint a Keleti-Mecsek egyéb területein rendszeresen előfordulnak. Ilyen fajok: a *Telesilla amethystina* Hbn., s a *Callagonia virgo* Tr. Az utóbbi különösen 1975-ben nagyobb számban röpült, míg az előbbi csak szórványosan jelentkezett.

A komlói faunának legjellegzetesebb színezetét a nyugatpalearktikus areatípusú szubkontinentális fajok és egy szubatlanti fenyér komponens adja. A szubkontinentális fajok közül a *Hybocampa milbauseri* F., *Eriogaster rimicola* Hbn., csak egy-egy példányban volt gyűjthető, míg a *Drymonia querna* F., *D. trimacula* Esp., s a *Spatalia argentina* Schiff. jelentős tömegrészsedést mutatott. Külön figyelmet érdemel a Mecsek egyik színező eleme, a *Perconia strigillaria* Hbn.. E szubatlanti fenyér komponens az egész Kárpát-medencében ritka, s az eddigi faunisztikai adatok alapján elszigetelt populációkat alkot. A faj részletes elemzésére a későbbiek során még kitérek.

A Komló környéki növénytársulások változatosságát tükrözi két molyhostölgyes faj megjelenése is: *Xanthia croceago* Hbn., s a *Conistra veronicae* Hbn., Mindkét faj a Keleti-Mecsek több pontján előfordul, de igen ritka.

Az erdészetileg jelentősnek tartott kártevők közül 23 fajt lehetett kimutatni (Györfi, 1957). Közülük 17 faj polifág. A legmagasabb tömegrészsedést a kővetkezők mutatták: *Operophtera brumata* L. (3,9%),

3. ábra: Az *Amathes c-nigrum* L. röpülése –
A: 1974-ben B: 1975-ben

Erannis defoliaria L. (2,7%), *Scotia exclamationis* L. (2,7%), míg a *Scotia segetum* Schiff., *Orthosia cruda* Schiff., s a *Lymantria dispar* L. a vizsgálati években nem érte el az egy %-os tömegrészesedést. A környéken végzett fenyőtelepítések nyomán a *Panolis flammea* Schiff. szórványosan, de rendszeresen jelentkeznek.

Mivel Magyarország területe egybecsik az úgynevezett „pannoniai vándorúttal”, a Mecsek rendkívül fontos szerepet tölthet be a tavaszi bevándorlások legkorábbi idejének megállapításánál, valamint a lepkék tömegének és állapotának megfigyelésében. Komló környékén főleg az „igazi” vándorlepkék jelentkeztek. Az *Acherontia atropos* L., *Herse convolvuli* L., *Scotia ipsilon* Hufn. csupán szórványosan, míg az *Autographa gamma* L. és a *Magdunnoughbia confusa* Stph. nagy számban röpkült. Alkalomszerű bevándorló 1974–75-ben nem került a csapdába, de a személyes gyűjtésekkor a *Mythimna vitellina* Hbn-t két esetben fogtam. A helyi vándorok közül nagy tömegben röpkült az *Amathes c-nigrum* L., amelynek generációs *coefficiensse* 1974-ben 17,4-et, 1975-ben

8,9-et mutatott. Az *A. c-nigrum* L. röpkülési görbáját a 3. ábrán szemléltetem.

A komlói fénycsapda két év alatt 9801 db nagylepkét fogott. A fajszám 402, amely az emberi beavatkozás nyomait magán viselő területen nem alacsony. *A vizsgálatok jelentőségét csak fokozza az a tény, hogy az eddig ismert faunisztikai adatokon túl 112 faj új a Mecsek hegység faunájára. Különösen jelentős az Eupithecia-genus gazdagodása. Itt jegyzem meg, hogy kutatásuk a múltban igen elhanyagolt volt, amely főleg a határozásbeli problémákra vezethető vissza. A következő években ezen genus alaposabb feltérképezését nemcsak a Mecsek, de az egész Dél-Dunántúl viszonylatában el kell végezni.*

A táblázatban a komlói Eupithecia-fauna fenológiai adatait láthatjuk.

A következőkben a Komlón gyűjtött ritkább hazai fajok elterjedésével foglalkozom, valamint közlöm a problematikus fajok genitália-vizsgálatának eredményeit, beépítve néhány nagylepke magyarországi elterjedésének kritikai vizsgálatát.

Táblázat: A gyűjtött Eupithecia-fajok és fenológiai adataik

Fajok	IV.			V.			IV.			VII.			VIII.			IX.			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
<i>Eupithecia haworthiata</i> DBL.				×	×		×	×	×										
<i>plumbeolata</i> HAW.							×	×	×		×	×		×					
<i>linariata</i> F.						×	×	×						×	×				×
<i>laquearia</i> H.-SCH.										×	×								
<i>silencolata</i> MAB.															×				
<i>centaureata</i> SCHIFF.				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
<i>absinthiata</i> CL.													×	×	×	×			
<i>catharinae</i> VOJNITS.													×	×	×	×			
<i>expallidata</i> DBL.															×				
<i>denotata</i> HBN.														×					
<i>castigata</i> HBN.								×						×					
<i>succenturiata</i> L.														×		×			
<i>icterata</i> VILL.														×	×	×			
<i>orphanata</i> BOHATSCH.								×		×									
<i>millefoliata</i> RÖSSL.														×	×				
<i>assimilata</i> DBL.													×	×	×	×			
<i>innotata</i> HUFN.		×	×	×	×	×													×
<i>ochridata</i> PINKER.						×													
<i>virgaureata</i> DBL.						×										×	×		
<i>abbreviata</i> STEPH.	×	×	×	×															
<i>dodoneata</i> GUEN.	×																		
<i>Gymnoscelis pumilata</i> HBN.				×					×	×		×	×	×	×				
<i>Chloroclystis coronata</i> HBN.				×							×		×	×	×				
<i>rectangulata</i> L.						×	×	×	×										
<i>Anticollix sparsata</i> TR.																×			

RITKA HAZAI FAJOK ELŐFORDULÁSA KOMLÓN ÉS NÉHÁNY FAJ IVARSZERVI VIZSGÁLATA.

1. *Lamelocossus terebrus* L.: Elterjedési területe a palearktikum, de Észak-Afrikából hiányzik. Németországban, Ausztriában, Svájcban igen lokális (Forster, 1971). Hazánkban csak Kaposvárról volt ismeretes (Kovács, 1953). Újabban előkerült Szombathely, Magyarorszombatfa fénycsapdáiból is (Uberkovich szóbeli közlése szerint). Új adata: Komló, 1975. VI. 4. 1. m.* Júniusi megjelenése szintén új adat, mivel a hazai irodalomban csak júliusi példányokról tudunk.
2. *Hepialus humuli* L.: Elterjedési területe Nyugat-Ázsia, Közép- és Észak-Európa. Hazánkban csak Sopronban, Pacsán, Kis-Balaton, Kaposvár és Ócsa környékén (Kovács, 1953), valamint Komlósdon és Fonyódligeten (Uberkovich szóbeli közlése szerint). Új adata: Komló, 1974. VI. 15. 1 m.
3. *Scopula umbelaria* Hbn.: Eurázsiai elterjedésű faj, amely az Alpokban 1200 m-ig felhatol. Me-

4. ábra: ○ Az *Eupithecya silenicolata* MAB. és az ● *E. orphnata* BOHATSCH. magyarországi elterjedése.

5. ábra: Az *Eupithecya silenicolata* MAB. hím és nőstény ivarszerve.
A: 8. sternit, B: uncus, C: valva, D: aedocagus, E: bursa copulatrix

leg, száraz helyeken lokális és többnyire ritka. Magyarországon a Zempléni hegységben és Szakonyfaluban fogták (Kovács, 1953), valamint Gilvánfán (Uberkovich, 1976).

Új adata: Komló, 1975. VII. 8. 1 m.

4. *Eupithecya silenicolata* Mab.: Areaja szubmediterrán jelleget mutat. Prout (1915) röpülését csupán május hónapban jelöli meg. A rendelkezésemre álló hazai anyag átvizsgálása során (Nattán-gyűjtemény, mátrai és mecseki adatok) arra a következtetésre jutottam, hogy a faj nálunk két generációs vagy részleges második generáció is kifejlődik.

I. gen. április-május (kopott példányok júniusban is).

II. gen. augusztus.

A Mecsekben és a Bakonyban az irodalomban említett tápnövénye (*Silene nemoralis*) nem tenyészik! Püspökszentlászlói biotópján csak *Silene viridiflorát* találtam, így feltehető, hogy új tápnövénnyel állunk szemben.

Új adatai: Komló, 1974. VIII. 14. 1 m, Püspökszentlászló, 1975. VI. 14. 1 m, 25. 1 m és 2 f, VIII. 12. 1 f, leg. Fazekas I. & fénycsapdák, gen. prep. Fazekas I. Nr. 112. 237. 243.

Királyszállás (Bakony h.), 1975. VI. 22. 1 f, leg. Fazekas I. gen. prep. Fazekas I. Nr. 416.

Az *E. silenicolata* Mab. ivarszervét az 5. ábrán szemléltetem.

5. *Eupithecya expallidata* Guen.: Főleg Nyugat- és Közép-Európában röpül, de igen lokális. Hazánkban az erdészeti fénycsapdákból: Mátraházáról és Makkoshotykáról ismeretes. Röpülési ideje VI-VIII. hónap (Bergmann, 1955). Új adatai: Komló, 1975. VIII. 15. 1 f, Püspökszentlászló, 1975. VIII. 10. 1 f, leg. fénycsapdák, gen. prep. Fazekas I. Nr. 124. 431.
6. *Eupithecya orphnata* Bohatsch.: Fő elterjedési területe Dél-Európa. A Pireneusoktól hazánkig több helyen előfordul (Prout, 1915). Szlovákiára vonatkozó bizonyító adatok nem ismeretesek. Magyarországi areáját szintén a 4. ábrán láthatjuk

Az *orphnata* morfológiailag igen hasonlít *E. subumbrata* Schiff.-hez. A hímek aedocagusában jelentős eltérés az, hogy a *subumbrata* aedocagusa vastkosabb, közép tájon kiszélesedő, míg az *orphnata*é karcsúbb, erőteljes kitintüskékkel. Az *orphnata* 8. sternitje két villás ágra oszlik. Az *orphnata* nőstény bursa copulatrixa nyújtottabb, míg a *subumbrata*é kerekded, mediálisan szembeűző signumokkal (Petersen, 1909).

Új adatai: Komló, Zobákpusztá (számos példány) leg. Fazekas I., fénycsapda, gen. prep. Fazekas I. Nr. 43., 55., 58., 102., 304., 312.

*m = hím, f = nőstény

7. *Eupithecia abbreviata* Steph.: Elterjedési területe Közép- és Délnyugat-Európa, valamint Elő-Ázsia (Bergmann, 1955).

Hazánkban fő elterjedési területe a Dél-Dunántúl. Hazai areája még nem tisztázott, mivel rendkívül kevés faunisztikai adattal rendelkezünk. Újabban főleg a fénycsapdák révén egyre több helyről előkerül (Gyulai-Uberkovich-Varga, 1974).

Új adatai: Komló, Sikonda, Püspökszentlászló arborétum, leg. Fazekas I. és fénycsapdák.

8. *Lygris mellinata* F.: Lokális, többnyire ritka, európai és közép-ázsiai faj. Hazánkban főleg a Dunántúlról és a Magas-Börzsönyből ismert (Vojnits, 1974). Kovács L. (1971) szerint első hazai adatai 1956-ban Sopronból származnak. 1959-ben benyomult a Vasi-dombvidékre, majd három ágra szakadva meghódította a Bakonyt. A délnyugati ág lehatolt a Zalai-dombvidékre (1970), s 1975-ben már a Mecsekben is megjelent. Feltehető, hogy a közbeeső belső-somogyi és zselici területeken is meghonosodott, de erre még bizonyító adatunk nincsen.

A németországi adatok szerint jelentős egres kártevő, ezért magyarországi elterjedését fokozottabban figyelemmel kell kísérni. A 7. ábrán a feltételezett terjedési irányokat láthatjuk.

Komlón egy kopott him példányát az ivarszervi vizsgálatok során tudtam azonosítani (8. ábra).

9. *Epione vespertaria* F.: Eurázsiai elterjedésű faj, amely főként Közép-Európában gyakori. Kovács L. 1953-ban csak a Bükkből említi. Azóta a fénycsapdák révén Nyugat-Magyarországon és a Középhegység több pontjáról vált ismeretessé.

Új adata: Komló, 1975. VIII. 30., IX. 1., 5., 30.

10. *Perconia strigillaria* Hbn.: Európai és közép-ázsiai faj, amely hazánkban igen elszigetelt populációkat alkot. Eddigi vizsgálataim szerint legnagyobb elterjedési területe a Mecsekben, Bakóca-Pécsbánya-Püspökszentlászló-Kisvaszar négyszögben van, de sehol sem gyakori. Figyelemre méltó magyarországi areájának tisztázásában, hogy az igen kikutatottnak tekinthető Bükk hegységben egy him példányát fogtam. Tokaj után az Északi-Középhegységből csupán ez a második adat! A Dunántúlról a nyugati határvidéket és a Mecseket kivéve semmilyen adatunk nincsen.

A rendelkezésemre álló hazai anyag egységes morfológiai és fenológiai képet mutat. Mivel Kovács L. (1953) összetéveszhetőnek tartja a vele egy időben röpülő *Cabera exantemata* Scop.-al a 8. ábrán a két faj ivarszervét is bemutatam.

Új adatai: Komló, 1974. V. 25. 1 m, VI. 26. 1 f, 1975. V. 22. 2 m, 24. 1 m, 31. 1 m, leg. Fazekas I. & fénycsapdák. Püspökszentlászló, 1975. V. 19. 1 m, 21. 1 m. Felsőtárkány-Sziklaforrás

Csárda, 1975. V. 24. 1 m. leg. Fazekas I. coll. Mátra Múzeum, Gyöngyös.

6. ábra: A *Lygris mellinata* F. feltételezett behatolása és elterjedése Magyarországon (Részben Kovács L. nyomán.)

7. ábra: *Lygris mellinata* F. him ivarszerve. A: valva, B: aedeagus

8. ábra: A: *Cabera exanthemata* SCOP. hím ivarszerve,
B-C: *Perconia strigillaria* HBN. hím ivarszerve
(valva, aedeagus)
D: *P. strigillaria* HBN. nőstény bursa copulatrix-a.

9. ábra: A: *Apamea monoglypha* HUFN. hím ivarszerve
(Kovács és Varga nyomán)
B: *A. tallosi* KOV. & VARGA. hím ivarszerve
(Kovács és Varga nyomán)
C: *A. tallosi* KOV. & VARGA. aedeagusa
(25 x-ös nagyítás)

11. *Apamea illyria* Frr.: Elterjedési területe Dél-kelet- és Közép-Európa (Forster, 1971).

Igen lokális, nedvességigényes hegyi réteken, magaskórós társulásokban tenyészik. Hazánkban a Mecsekben, a Bakonyban, a Budai hegyekben és az Északi-Középhegységben gyűjtötték (Kovács, 1953, Rézbányai, 1973).

Új adata: Komló, 1975. VI. 21. 2 m.

12. *Apamea pabulatricula* Brahm: Dániából, Észak- és Közép-Németországból ismeretes (Forster, 1971).

Hazai lelőhelyei főleg a hegyvidéki területekre esnek. Újabbán a Dél-Dunántúlról is előkerült: Gilvánfa (Uberkovich, 1976), Felsőszentmárton, Komlósd (Uberkovich szóbeli közlése szerint). Új adata: Komló, 1975. VI. 30.

13. *Apamea tallosi* Kov. & Varga: Magyarországon és Burgenlandban június-júliusban röpi, de igen lokális faj. Hazánkban Sopronhorpács, Tanakajd, Farkasgyepű, Szentpéterföldre, Makkos, hotyka lelőhelyekről ismeretes.

Morfológiailag hasonlít az *Apamea monoglypha* Hufn.-hoz, ezért főleg a kopott példányok csak az ivarszervi vizsgálatok útján különíthetők el (9. ábra).

Új adata: Komló, 1974. VII. 11. 1 m, gen. prep. Fazekas I. 336.

14. *Oligia versicolor* Bkh.: Areája atlanto-mediterán jellegűt mutat, s főleg a közepes nedvességű biotópokat kedveli.

Az eddigi vizsgálatok szerint hazánkban két jól elkülöníthető populációját találjuk. A Bakonyban és a Mecsekben a törzsalakkal ivarszervileg megegyező, de változatos morfológiai képet mutató példányok kerültek elő. A többség az *O. versicolor* f. *pseudolatruncula* Heydem.-hez közelálló, ami különösen a mecseki populációra jellemző.

A Börzsöny, Mátra, Bükk több pontján, valamint a Dunántúlon a Hűvösvölgy, Nagykovácsi területén a törzsalaktól mind morfológiailag, mind ivarszervileg eltérő *O. versicolor vojnitsi* Kovács röpi (Kovács, 1967). A hím ivarszervekben a fő eltéréseket a vinculum és valva tájékon találjuk. A ssp. *vojnitsi* aedeagusa valamivel zömökebb mint a *versicolor versicolor*-é. A bükki populációhoz igen hasonló a Mecsek déli oldalán fogott egy m példány (leg. Uberkovich Á., gen. prep. Fazekas I. Nr. 233.). Alfaji hovatartozása csak nagyobb sorozatok begyűjtése után bizonyítható.

Itt jegyzem meg, hogy a Mátra Múzeum *Oligia* anyagának revideálása közben *O. versicolor versicolor* Bkh.-t nem találtam. Így a közölt mátrai adata (Jablonkay, 1972) helyett *O. latruncula* Schiff. értendő. A hazai *Oligia* fajok ivarszervét a ssp. *vojnitsi* és az *O. dubia* Heydem. nélkül a 10. ábrán mutatom be.

10. ábra: A Mecsek hegység *Oligia*-fajainak hím és nőstény ivarszerve.
 valva—A: *O. strigilis* L., B: *O. versicolor* BKH.
 C: *O. latruncula* SCHIFF.
 aedoeagus—D: *O. strigilis* L., E: *O. versicolor* BKH.
 F: *O. latruncula* SCHIFF.
 bursa copulatrix—G: *O. strigilis* L., H: *O. versicolor* BKH.
 I: *O. latruncula* SCHIFF.

Új adatai: Komló, 1975. VII 5. 1 *m*, gen. prep. Fazekas I. Nr. 42., Püspökszentlászló, 1975. VII. 14. 1 *f*, 15. 3 *f*, gen. prep. Fazekas I. Nr. 224–228.

15. *Polyploca flavicornis* L.: Közép-Európában elterjedt, Magyarországon ritka.

Kovács L. (1953) csak négy lelőhelyét említi. Azóta Szombathely, Tanakajd, Szakonyfalu, Szentpéterföldre fénycsapdáiból és újabban a Kőszegi-hegységből is előkerült (Rézbányai, 1974).

Új adatai: Királyszállás, 1975. II. 21. 2 *m*, Komló, 1975. IV. 28. 1 *m*.

16. *Lemonia dumi* L.: Közép-Európában elterjedt, de nagy területekről hiányzik. Ismert hazai lelőhelyei főleg a hegyvidéki nedves rétek.

Új adatai: Komló, 1974. XI. 11-én 1 *f*-t gyűjtöttem a csapda tövében petézés után. A peték terméketlennek bizonyultak.

Püspökszentlászló, 1975. X. 29. 1 *f*.

A GYŪJTOTT FAJOK JEGYZÉKE

A családok sorrendjében Gozmány (1965) rendszerét, a *Noctuidák* felsorolásában Forster (1971) munkáját követem.

Hepialidae

Hepialus humuli L.

H. sylvinus L.

Cossidae

Lamellocossus terebrus F.

Zeuzera pyrina L.

Limacodidae

Apoda limacodes Hufn.

Heterogenea asella Den. & Schiff.

Zygaenidae

Procris globulariae Hbn.

P. stacites L.

Geometridae

Alsophila aescularia Schiff.

A. quadripunctaria Esp.

Hemithea aestivaria Hbn.

Chlorissa cloraria F.

Euchloris smaragdaria F.

Thalera jimbrialis Scop.

Hemistola chrysoprasaria Esp.

Jodis lactearia L.

Rhodostrophia vibicaria Cl.

Calothyranis amata L.

Cyclophora annulata Schuze.

C. porata L.

C. ruficiliaria H.-Sch.

C. punctaria L.

C. linearia Hbn.

Scopula immorata L.

S. rubiginata Hufn.

S. marginipunctata Goeze.

S. incanata L.

S. lactata Haw.

S. immutata L.

S. umbelaria Hbn.

S. nigropunctata Hufn.

S. flaccidaria Z.

S. ornata Scop.

S. decorata Schiff.

Sterrhia ochrata Scop.

S. rufaria Hbn.

S. moniliata Schiff.

S. rusticata Schiff.

S. serpentata Hufn.

S. muricata Hufn.

S. dimidiata Hufn.

S. subsericeata Haw.

S. trigeminata Haw.

S. politata Hbn.

S. juscovenosa Goeze.

S. degeneraria Hbn.

S. deversaria H.-Sch.

S. aversata L.

- Orthotitba plumbaria* Scop.
O. mucronata F.
O. chenopodiata L.
Mesotype virgata Hufn.
Minoa murinata Scop.
Lithostegia farinata Hufn.
L. griseata Schiff.
Anaitis plagiata L.
A. efformata Guen.
Lobophora halterata Hufn.
Operophtera brunata L.
Oporina dilutata Schiff.
Philereme vetulata Schiff.
Lygris mellinata F.
L. pyrallata Schiff.
Cidaria fulvata Forst.
Xanthorrhoe fluctuata L.
X. spadicearia Schiff.
X. ferrugata L.
Ocbyra quadrijasciata Cl.
Nycterosea obstipata F.
Colostygia pectinataria Knoch.
Lampropteryx ocellata L.
Euphya cucullata Hufn.
E. rubidata Schiff.
E. picata Hbn.
E. polygrammata Bkh.
Diactinia silacea Schiff.
Mesoleuca albicillata L.
Melanthia procellata Schiff.
Epirrhoe tristata L.
E. galiata Schiff.
E. rivata Hbn.
E. alternata Müll.
Perizoma alchemillata L.
P. hydrata Tr.
P. bifasciata Haw.
Earophyla badiata Schiff.
Pelurga comitata L.
Hydraelia flammeolaria Hufn.
Eupithecia haworthiata Dbl.
E. plumbeolata Haw.
E. liniata F.
E. laquearia H.-Sch.
E. silenicolata Mab.
E. centaureata Schiff.
E. tripunctaria H.-Sch.
E. absinthiata Cl.
E. catharinae Vojnits
E. expallidata Dbl.
E. devotata Hbn.
E. castigata Hbn.
E. succenturiata L.
E. icterata Vill.
E. orphnata Bobatsch.
E. millefoliata Rössl.
E. assimilata Dbl.
E. innotata Hufn.
E. oclridata Pinker (= *szelenyii* Vojnits)
E. virgaureata Dbl.
E. abbreviata Steph.
E. dodoneata Guen.
Gymnoscelis pumilata Hbn.
Chloroclystis coronata Hbn.
C. rectangulata L.
Anticollis sparsata Tr.
Horisme vitalbata Schiff.
H. corticata Tr.
H. tersata Schiff.
Abraxas grossulariata L.
Lomasipilis marginata L.
Ligdia adustata Schiff.
Lomographa dilectaria Hbn.
Bapta bimaculata F.
B. temerata Schiff.
- Cabera pusaria* L.
C. exanthemata Scop.
Plagodis pulvularia L.
P. dolabraria L.
Compaea margaritata L.
Emmomos quercinaria Hufn.
E. erosaria Schiff.
Selenia bilunaria Esp.
S. lunaria Schiff.
S. tetralunaria Hufn.
Hygrochroa syringaria L.
Artiora evonymaria Schiff.
Colotois pennaria L.
Angerona primaria L.
Ourapteryx sambucaria L.
Epione repandaria Hufn.
E. vespertaria F.
Lithina chlorosata Hbn.
Pseudopantbera macularia L.
Macaria notata L.
M. alternaria Hbn.
Chiasmia clatrata L.
Diastictis artesiaria Schiff.
Tberia rupicaprararia Schiff.
Erannis leucophaearia Schiff.
E. bajaria Schiff.
E. aurantiaria Hbn.
E. marginaria Bkh.
E. defoliaria Cl.
Apocheimia bispidaria Schiff.
Nyssia zonaria Schiff.
Lycia hirtaria subalpina Dannchl.
Biston betularius L.
Peribatodes rhomboidaria Schiff.
Cleora cinctaria Schiff.
Fagivorina arenaria Hufn.
Serraca punctinialis Scop.
Ascotis selenaria Schiff.
Ectropis bistortata Goeze.
Gnophos obscurata Schiff.
Ematurga atomaria L.
Siona lineata Scop.
Perconia strigillaria Hbn.
- Noctuidae
- Enxoa obelisca* Schiff.
E. aquilina Schiff.
Scotia cinerea Schiff.
S. segetum Schiff.
S. exclamationis L.
S. ipsilon Hufn.
Ocbroptera plecta L.
Noctua promba L.
N. orbona Hufn.
N. comes Hbn.
N. jaubina Schiff.
Spaelotis ravidata Schiff.
Opigena polygota Schiff.
Peridroma saucia Hbn.
Diarsia rubi Wiew.
Amathea c-nigrum L.
A. ditrapeziun Schiff.
A. triangulum Hufn.
A. baja Schiff.
A. rhomboidea Esp.
A. xanthographa Schiff.
Cerastis rubricosa Schiff.
C. leucographa Schiff.
Discestra trifolii Hufn.
Polia nebulosa Hufn.
Sideridis evidens Hbn.
Mamestra brassicae L.
M. persicariae L.
M. contigua Schiff.
M. w-latinum Hufn.

- M. thalassiana* Hufn.
M. suasa Schiff.
M. splendens Hbn.
M. oleracea L.
M. aliena Hbn.
M. pisi L.
M. bicolorata Hufn.
Hadena rivularis F.
H. lepida Esp.
H. luteago Schiff.
H. confusa Hufn.
H. bicurvis Hufn.
Thotera cespitiis Schiff.
T. decimalis Poda
Panolis flammea Schiff.
Xylomyges conspicillaris L.
Orthosia cruda Schiff.
O. populi Ström.
O. gracilis Schiff.
O. stabilis Schiff.
O. incerta Hufn.
O. munda Schiff.
O. gothica L.
Mythimna turca L.
M. ferrago F.
M. albipuncta Schiff.
M. straminea Tr.
M. pallens L.
M. l-album L.
M. comma L.
Amblypyra pyramidea L.
A. berbera Rungs.
A. tragopogonis Cl.
Dypterygia scabriuscula L.
Rusina ferruginea Esp.
Talpothila matura Hufn.
Trachea atriplicis L.
Euplexia lucipara L.
Phlogophora meticulosa L.
Telesilla ametystina Hbn.
Callagonia virgo Tr.
Ipimorpha retusa L.
I. subtusa Schiff.
Enargia ipsilon Schiff. (= *fissipuncta* Haw.)
Cosmia trapezina F.
Actinotia polyodon Cl.
A. hyperici Schiff.
Apamea monoglypha Hufn.
A. tallosi Kov. & Varga
A. furva Schiff.
A. oblonga Haw.
A. remissa Hbn.
A. pabulatricula Br.
A. illyria Frr.
A. sordens Hufn.
A. scolopacia Esp.
A. opbiogramma Esp.
Oligia strigilis L.
O. versicolor Bkh.
O. latruncula Schiff.
Mesoligia furuncula Den. & Schiff. (= *bicoloria* Vill.)
Mesapamea secalis L.
Photodes minima Haw.
P. fluxa Hbn.
Luperina testacea Schiff.
Hydraecia micacaea Esp.
Cortyna flavago Schiff.
Meristis trigammica Hufn.
Hoplodrina alsines Brahm.
H. blanda Schiff.
H. ambigua Schiff.
H. superstes Tr.
H. respersa Schiff.
Caradrina morpheus Hufn.
Paradrina clavipalpis Scop.
- Athetis glutosa* Tr.
Agrotis venustula Tr.
Cucullia absinthii L.
C. fraudatrix Ev.
C. artemisiae Hufn.
C. umbratica L.
Calophasia lunula Hufn.
Episema glaucina Esp.
Brachionycha sphinx Hufn.
B. nubeculosa Esp.
Litobane ornitopus Hufn.
Xylena exoleta L.
Synvaleria oleagina Schiff.
Blepharita satura Schiff.
Ammocoelia caecimacula Schiff.
Eupsilia transversa Hufn.
Xanthia croceago Schiff.
Conistra vaccinii L.
C. rubiginosa Scop.
C. zeronicae Hbn.
Dasycampa erythrocephala Schiff.
D. rubiginosa Schiff.
Agrochola circellaris Hufn.
A. litura L.
A. nitida Schiff.
A. lychnidis Schiff.
Cirrhia icteritia Hufn.
C. fulvago Cl.
Chloridea maritima Grasl.
Periphanes delphinii L.
Pyrrhia umbra Hufn.
Axylia putris L.
Colocasia coryli L.
Ditoba caenulocephala Schiff.
Subacronicta megacephala Schiff.
Acronicta leporina L.
Apatele tridens Schiff.
Phaetra runcis L.
Porphyria purpurina Schiff.
Iaspidia pygarga Hufn.
Eustrotia olivana Schiff.
E. candidula Schiff.
Emmelia trabealis Scop.
Acontia luctuosa Esp.
Nycteola revayana Scop.
Bena prasinana L. (= *fagana* F.)
Autographa gamma L.
Macdumoughia confusa Steph.
Plusia chrysis L.
Abrostola triplasia L.
A. asclepiadis Schiff.
A. trigemina Wernbg.
Catocala elocata Esp.
C. electa Bkh.
C. promissa Esp.
Ephesia fulminea Scop. (= *paranympha* L.)
Ectypa glyphica L.
Scoliopteryx libatrix L.
Lygephila cracca Schiff.
Aedia funesta Esp.
Rivula sericealis Scop.
Colobochyla salicalis Schiff.
Polypogon tentacularia L.
Zanclognatha tarsicrinalis Knöch
Z. grisealis Schiff.
Trisateles emortualis Schiff.
Paracolax glaucinalis Schiff.
Hypena rostralis L.
H. proboscidalis L.
- Nolidae
Roeselia albula Schiff.
 Lymantriidae
Dasychira pudibunda L.

Hypogymna morio L.
Lymantria dispar L.
Parthenia similis Püschl.

Arctiidae

Miltochrista miniata Forst.
Cybosia mesonella L.
Eilema lurideola Zinck.
E. complana L.
E. lutarella L.
Sysstropa sororcula Hufn.
Phragmatobia fuliginosa L.
Spilarcia lubripeda L.
Sphiosoma menibastri Esp.
S. urticae Esp.
Hyphantria cunea Drury
Diaphora mendica Cl.
Rhyssalus purpurata L.
Diacrisia sannio L.
Arctia caja L.
A. villica L.
Pamoxia quadripunctaria Podá
Dysauxes ancilla L.

Notodontidae

Harpyia bienspis Bkh.
H. jurula Cl.
H. bifida Hbn.
Stauropus Jagi L.
Hypocampa milbauerei F.
Gluphisia crenata Esp.
Drymonia querna F.
D. trimaculata Esp.
D. ruficornis Hufn. (= *chaonia* Hb.)
Pheosia tremula Cl.
Noiodonta zigzag L.
N. phoebe Sieb.
Spatalia argentina Schiff.
Oelbrastigma melagona Bkh.
Lophopteryx cuculla Esp.
Pterostoma palpium L.
Ptilophora plumigera Esp.
Closiera cutula L.
C. pigma L.

Sphingidae

Acherontia atropos L.
Herse comolenti L.
Hyloicus pinastri L.
Mimas tiliae L.
Smerinthus ocellata L.
Laotboe populi L.
Celerio euphorbiae L.
Perigona elpenor L.
P. porcellus L.

Thyatridae

Habrosyne pyritoides Hufn.
Thyatira batis L.
Tebea or F.
Polyplocia flavicornis L.
P. rufens L.

Drepanidae

Drepana barpagula Esp.
D. binaria Hufn.
D. cultraria F.
Cilix glaucata Scop.

Syrphingidae

Agria tau L.

Saturniidae

Ludia pavonia L.

Lemoniidae

Lemonia dumii L.

Lasiocampidae

Trichiura crataegi L.
Poecilocampa populi L.
Eriogaster ruficollis Hbn.
Pachygastris trifolii Esp.
Macrotachia rubi L.
Gastropacha quercifolia L.

ÖSSZEFOGLALÁS

A komlói éjszakai nagylepkefauna vizsgálatából megállapítható, hogy a fajok hiven tükrözik a domborzatilag és növényzetileg változatos természeti környezetet.

A viszonylag magas évi csapadék mennyiség hatására jelentős az oroszibíriai nedvességkedvelő fajok száma: *Mythimna comma* L., *Telesilla amethystina* Hbn., *Callagonia virgo* Tr., *Drepana barpagula* Esp. stb. Sajátos színezetet ad a komlói faunának a nyugatpalearktikus arctatípusú szubkontinentális, szubatlanti és néhány molyhostölgyes faj: *Hypocampa milbauerei* F., *Spatalia argentina* Schiff., *Perconia strigillaria* Hbn., *Xanthia croceago* Hbn., *Conistra veronicae* Hbn. stb.

A zárt lomboserdő fajok alacsony száma nem feltétlenül a fajok hiányát jelenti. Megítélésem szerint a város telepítés okozta erdőirtás, s a csapda erdőtől való távolsága, valamint a már említett csapadékelvezés igen meghatározó.

A vizsgálat jelentőségét nagyban növeli az a tény, hogy 112 új fajjal gazdagította a Mecsek hegység faunáját. Több országosan is ritka faj elterjedéséhez és fenológiájához kaptunk értékes adatot: *Lamellosus teretris* L., *Scopula umbelaria* Hbn., *Eupithecia*-fajok, *Apamea tallosi* Kov. & Varga, *Oligia versicolor* Bkh., *Polyplocia flavicornis* L. stb..

Jelen munkám csak előfutára a keleti-Mecsekben megkezdett lepidopterológiai kutatásaimnak, így várható, hogy a vizolt faunakép az évek során tovább bővül vagy részben módosul.

IRODALOM

- Bacso, N. (1953): Magyarország éghajlata. - Budapest.
Balogh, J. (1962): A zoháki (Mecsek hegység) fénycsapda-lepkécsapdájának faunisztikai értékelése. - Pécsi Ped. Főisk. Folyóirata 1961. 62. évf. 397-413.
Bergmann, A. (1954): Die Grossschmetterlinge Mitteldeutschlands Band 4-5, Urania-Verlag Leipzig/Jena.
Forster, W.-Wohlfahrt, Th. A. (1971): Die Schmetter-

- linge Mitteleuropas. - Band IV. Eulen (Noctuidae)-Franckh. Verl. Stuttgart.
Forster, W.-Wohlfahrt, Th. A. (1973): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. - Vierundzwanzigste Lieferung (Geometridae). - Franckh. Verl. Stuttgart.
Forster, W.-Wohlfahrt, Th. A. (1974): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. - Vierundzwanzigste Lieferung (Geometridae). - Franckh. Verl. Stuttgart.

- Forster, W.-Woblfabrt, T. A. (1975): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. – Sechszwanzigste Lieferung (Geometridae). Franckh. Verl. Stuttgart.
- Gozmány, L. (1965): Lepkék – Lepidoptera. – Fauna Hungariae XVI:1. – Budapest.
- Gozmány, L. (1970): Bagolylepkek I. – Noctuidae I. – Fauna Hungariae XVI:11. – Budapest.
- Györfi, J. (1957): Erdészeti rovartan. – Budapest.
- Gyulai, P.-Überkovich, A.-Varga, Z. (1974): Újabb adatok a magyarországi nagylepkek elterjedéséhez (Lepidoptera). – Folia Ent. Hung. 27, 75–87.
- Horvát, A. O. (1942): A Mecsek hegység és déli síkjának növényzete. – A cisterci rend kiadása. – Pécs.
- Jablokay, J. (1972): A Mátra-hegység lepkefaunája. – Folia Hist. – nat. Mus. Matr. 1, 9–41.
- Koch, M. (1955): Wir bestimmen Schmetterlinge. – Band 2. Schwärmer Bären und Spinner. – Neuman Verl. Radebeul und Berlin.
- Koch, M. (1958): Wir bestimmen Schmetterlinge. – Band 3. Eulen. – Neuman Verl. Radebeul und Berlin.
- Koch, M. (1961): Wir bestimmen Schmetterlinge. – Band 4. Spinner. – Neuman Verl. Radebeul und Berlin.
- Kovács, L. (1953): A magyarországi nagylepkek és elterjedésük. – Folia Ent. Hung. 6, 76–164.
- Kovács, L. (1965): Araszolólepkek I. – Geometridae I. – Fauna Hung. XVI:8. – Budapest.
- Kovács, L. (1967): *Oligia versicolor* vojnitsi ssp. n. (Lepidoptera: Noctuidae). – Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 13, 363–366.
- Kovács, L. (1971): Data to the Knowledge of Hungarian Macrolepidoptera VI. Data with Respect to Migrating and Spreading species. – Ann. Hist. – Nat. Mus. Nat. Hung. 63, 239–260.
- Peiersen, W. (1909): Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Eupithecia*. – D. ent. Zetischr. Iris, 22, 203–314.
- Prouth, L. B. (1915): Die Spannartigen Nacflatter (in: Seitz, A.: Die Gross-Schmetterlinge der Erde). – Stuttgart.
- Rézbányai, L. (1973): Kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok az Északi-Bakony éjszakai nagylepkefaunáján I. – Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 12, 395–450.
- Rézbányai, L. (1974): A Kőszegi-hegység nagylepkefaunája (Lepidoptera). – Folia Ent. Hung. 27, 139–182.
- Überkovich, A. (1976): Adatok Baranya megye nagylepkefaunájának ismeretéhez VI. A Villányi-hegység éjjeli nagylepkei. – Dun. Dolg. (Pécs) 10.
- Varga, Z. (1964): Magyarország állatföldrajzi beosztása a nagylepkefauna komponensei alapján. – Folia Ent. Hung. 17, 119–167.
- Vojnits, A. (1969): A New Geometrid Species: *Eupithecia catharinae* sp. nov. (Lepidoptera: Geometridae). – Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 15, 231–236.
- Vojnits, A. (1969): *Eupithecia szelenyii* sp. nov. (Lepidoptera: Geometridae). – Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 15, 463–466.
- Vojnits, A. (1971): *Lycia hirtaria pusztiae* ssp. n. (Lepidoptera: Geometridae). – Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 17, 455–457.
- Vojnits, A. (1974): Adatok a Központi- vagy Magas-Börzsöny nagylepkefaunájához I. – Folia Hist.-nac. Mus. Matr. 2, 31–43.

Untersuchungen der Makrolepidopterenfauna im Ost-Mecsek I. Die Makroheteroceren von Komló-Kökönyös

I. FAZEKAS

An der südlichen Seite der Stadt Komló untersuchte ich in 1974/75 mit einer Lichtfalle mit Kryptonbirne die Zusammensetzung der nächtlichen Makrolepidopterenfauna. Diese Arbeit teilt die ersten Erfolge meiner im östlichen und nördlichen Mecsek-Gebiet angefangenen Forschungen mit.

Die Höhe der Umgebung der Stadt ist zwischen 250–400 Metern. Die herrschende Waldassoziation ist *Quercus-Carpinetum mecsekense*, aber in Flecken ist auch das *Fagetum silvaticae mecsekense* zu finden.

Die Lichtfalle fing während zwei Jahre 9801 Stück Makrolepidopteren, auf deren Grund sind 402 Arten beweisbar. Das Bestimmung der Arten beruht nicht wegen des zum Teile beschädigten Materials hauptsächlich auf Untersuchung des Genitalapparates. Ich fasse die Ergebnisse dieser Untersuchungen auf den Abbildungen 6., 8., 9., 10. und 11. zusammen. An der Zusammensetzung der Makrolepidopteren fühlt man eigenartig die Einwirkung des Mittelmeeres und der östlichen Alpen. Die eigenartigen kolorierenden Elemente der Fauna von Komló sind: *Lamellocossus terebrus* F., *Hepialus bumuli* L., *Scopula umbelaria* Hbn., *Eupithecia silenicolata* Mab., *Oligia versicolor* Bkh., *Polyplocia flavicornis* L.

pula umbelaria Hbn., *Eupithecia silenicolata* Mab., *Oligia versicolor* Bkh., *Polyplocia flavicornis* L.

Es stelle sich bei Erforschung der Verbreitungsgrundtypen heraus, dass besonders die eurosibirischen hygrophilen Arten häufig sind: *Mythimna comma* L., *Drepana harpagula* Esp., sowie die helophile *Telesilla ametystina* Hbn. und *Callagonia virgo* Tr. Unter den Arten von dem Typ der westpalaarktischen Area zeigen folgende Arten eine subkontinental Dominanz: *Hybocampa milhauseri* F., *Eriogaster rimicola* Hbn., *Drymonia querna* F., *D. trimaculata* Esp., *Spatalia argentina* Schiff. Ich konnte unter den vorgefundenen Arten 23 forstwirtschaftlich bedeutsamere Schäden anrichtende, zumeist polyphage Arten nachweisen. Die Zahl der Exemplare wies auf keinen beträchtlichen Schaden in den Jahren der Forschung.

Durch meine Forschungen wird die Fauna des Mecsek-Gebirges mit 112 neuen Arten reicher. Es ist besonders achtungswert, dass die Gattung *Eupithecia* eine Terra incognita ist. Aus ihren phänologischen Daten stellt es sich heraus, dass ihre weitere Forschung nötig ist.

Author's address:

Fazekas Imre | Pannon Institute | 7625 Pécs Magaslati út 24. Hungary

E-mail: fazekas.hu@gmail.com